

Analyse Expérimentale et Benchmarking de Modèles et Algorithmes d'IA

Guillaume Huret

Anfal Chaiba

Encadré par : Arnaud Liefoghe

Avril-Mai 2024

Résumé

Cet article scientifique explore les fondements de l'analyse expérimentale et du benchmarking des modèles et algorithmes d'intelligence artificielle (IA). Son objectif est de proposer des solutions pour permettre une analyse expérimentale efficace et un benchmarking fiable.

En utilisant trois algorithmes MAT-SMS, DEMO et RANDOM-SEARCH-5, comme études de cas, l'étude compare leur performance en termes de qualité de réponse et de durée d'exécution, en utilisant notamment une agrégation par la médiane. Ces analyses sont réalisées à l'aide de scripts Python.

L'étude se base sur un protocole expérimental en quatre étapes, impliquant une analyse détaillée des données d'exécution sur un seul et plusieurs problèmes, ainsi qu'une comparaison des performances entre différents algorithmes. Les résultats suggèrent que l'algorithme DEMO surpasse les autres dans diverses conditions, bien que l'étude comporte des limitations telles que le nombre limité d'algorithmes et d'instances de problème testées.

Cette recherche souligne l'importance d'une méthodologie rigoureuse pour évaluer les performances des systèmes d'IA de manière fiable, tout en mettant en lumière les défis liés à la généralisation des performances des modèles d'IA.

Table des matières

1	Introduction	6
2	Contexte	6
3	Protocole Expérimental	7
4	Résultats et Interprétations	8
4.1	Etape 1	8
4.2	Etape 2	9
4.3	Etape 3	10
4.3.1	Problème f01	10
4.3.2	Problème f02	11
4.3.3	Problème f11	11
4.3.4	Interprétation	12
4.4	Etape 4	12
4.4.1	Algorithme MAT-SMS	12
4.4.2	Performances des algorithmes pour separable-separable	13
4.4.3	Performances des algorithmes pour moderate-moderate	14
4.4.4	Performances des algorithmes pour separable-moderate	14
4.4.5	Performances des algorithmes pour ill-conditioned-multi- modal	15
4.4.6	Comparaison des performances et interprétation	15
5	Conclusion	15
A	Environnement de Travail	17
B	Détails des Scripts	18
B.1	OuvrirFichier.py	18
B.2	Graphe 1ère Instance	19
B.3	Graphe de toutes les instances	19
B.4	Graphe Agrégé	19
C	Références	19

Table des figures

1	Grappe 1ère Instance (Etape 1)	8
2	Grappe de tous les instances (Etape 1)	9
3	Grappe agrégé (Etape 1)	9
4	Grappe 1ère Instance (Etape 2)	9
5	Grappe de tous les instances (Etape 2)	10
6	Grappe agrégé (Etape 2)	10
7	Grappe 1ère Instance (f01)	10
8	Grappe de tous les instances (f01)	11
9	Grappe agrégé (f01)	11
10	Grappe 1ère Instance (f02)	11
11	Grappe de tous les instances (f02)	11
12	Grappe agrégé (f02)	11
13	Grappe 1ère Instance (f11)	11
14	Grappe de tous les instances (f11)	12
15	Grappe agrégé (f11)	12
16	Grappe 1ère Instance (Etape 4)	12
17	Grappe de tous les instances (Etape 4)	13
18	Grappe agrégé (Etape 4)	13
19	Grappe 1ère Instance (separable-separable)	13
20	Grappe de tous les instances (separable-separable)	13
21	Grappe agrégé (separable-separable)	13
22	Grappe 1ère Instance (moderate-moderate)	14
23	Grappe de tous les instances (moderate-moderate)	14
24	Grappe agrégé (moderate-moderate)	14
25	Grappe 1ère Instance (separable-moderate)	14
26	Grappe de tous les instances (separable-moderate)	14
27	Grappe agrégé (separable-moderate)	14
28	Grappe 1ère Instance (ill-conditioned-multi-modal)	15
29	Grappe de tous les instances (ill-conditioned-multi-modal)	15
30	Grappe agrégé (ill-conditioned-multi-modal)	15
31	Interface Visual Studio Code	17
32	Fonction OuvrirFichier.py	18
33	Utilisation Fonction OuvrirFichier.py	18
34	Script graphe 1ère Instance	19
35	Script graphe de toutes les instances	19
36	Script graphe agrégé	19

Remerciements

S'il est coutume en de telles circonstances d'adresser un remerciement au-delà d'une simple tradition, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette étude.

Nous exprimons nos remerciements avec un grand plaisir et un grand respect à toute l'équipe pédagogique de l'établissement, les enseignants et les intervenants professionnels responsables de la formation pour avoir assuré la partie théorique.

Nos remerciements vont également à notre encadrant M.Arnaud Liefoghe pour la qualité de son encadrement ainsi pour son suivi. Son aide pratique, nous a permis le bon déroulement ainsi que le bon avancement dans la réalisation de cet étude.

1 Introduction

Dans le cadre de notre cours de présentation de la recherche au sein de notre cursus d'ingénieur à l'EILCO, nous nous sommes engagés dans une exploration approfondie de l'analyse expérimentale et du benchmarking des modèles et algorithmes d'intelligence artificielle (IA). Alors que l'IA continue de révolutionner divers domaines d'application, de la santé à la finance en passant par la logistique, il est impératif de comprendre et d'évaluer rigoureusement les performances des différentes approches algorithmiques. Cette démarche est d'une importance cruciale pour garantir des déploiements efficaces et fiables des systèmes d'IA dans le monde réel.

Au cœur de notre étude se trouve la question fondamentale de l'analyse expérimentale en IA et son corollaire, le benchmarking en optimisation boîte-noire. Comment pouvons-nous concevoir des expérimentations pertinentes et robustes pour évaluer les performances des algorithmes d'IA ? Comment pouvons-nous comparer objectivement différentes approches dans des environnements où les

mécanismes internes des algorithmes sont souvent inaccessibles, ne laissant que les entrées et les sorties observables ?

Ces questions soulèvent des défis méthodologiques et théoriques essentiels pour la communauté de recherche en IA. En effet, l'évaluation des performances des modèles et des algorithmes d'IA nécessite une démarche analytique rigoureuse, capable de prendre en compte la diversité des cas d'utilisation, la variabilité des données et la sensibilité aux paramètres algorithmiques. De plus, le benchmarking en optimisation boîte-noire confronte les chercheurs à la nécessité de développer des techniques novatrices pour extrapoler les résultats et généraliser les conclusions dans des contextes applicatifs variés. Ainsi, notre recherche vise à explorer ces défis et à proposer des solutions pour une analyse expérimentale efficace et un benchmarking fiable des modèles et algorithmes d'IA.

2 Contexte

Dans le cadre de notre recherche, nous sommes con-

frontés à l'évaluation et à la comparaison des performances de différents algorithmes sur une diversité de problèmes. Ces évaluations sont essentielles pour garantir des déploiements efficaces et fiables des systèmes d'IA dans le monde réel. Pour ce faire, nous avons accès à des données via GitHub, comme indiqué en annexe.

Chaque problème est caractérisé par deux mesures clés, la fonction evaluation, qui représente le temps d'exécution, et l'indicator value, qui quantifie la qualité de la réponse produite par l'algorithme. Pour assurer une évaluation exhaustive, chaque algorithme est testé sur 10 instances distinctes du problème, appelées "runs".

3 Protocole Expérimental

Notre approche méthodologique pour mener une analyse expérimentale approfondie et un benchmarking des modèles et algorithmes d'intelligence artificielle (IA), se base sur quatre étapes distinctes.

La 1ère étape est l'analyse détaillée des données d'exécution sur un problème spécifique par rapport à un algorithme que l'on aura choisi auparavant, pour cela nous allons analyser l'indicator value en fonction de la fonction evaluation, sur un run, sur les 10 runs ainsi qu'en réalisant une agrégation selon la médiane. Cette étape sert à comprendre comment sont organisés les données ainsi que les résultats.

La 2ème étape est l'analyse détaillée des données d'exécution sur plusieurs problèmes par rapport, toujours, à un seul algorithme, on va réaliser les mêmes graphes mais en comparant cette fois-ci la qualité des réponses de l'algorithme en fonction des différents problèmes. Cette étape sert à regarder comment se comporte l'algorithme en fonction du problème, s'il a des difficultés ou non.

La 3ème étape est l'analyse détaillée des données d'exécution sur plusieurs problèmes par rapport, ici, à plusieurs algorithmes, on va comparer, cette fois-ci la qualité des réponses des différents algorithmes par rapport à un problème, nous

allons réalisé cette étape sur différents problèmes afin de pouvoir généraliser et savoir qu'elle est le meilleur algorithme.

La 4ème étape regroupe les étapes 2 et 3 mais cette fois-ci avec des problèmes qui sont nommées (et non pas juste des numéros).

Pour la 1ère étape et la 2ème étape nous avons choisis l'algorithme MAT-SMS de Al-Dujaili et Sundaram et pour la 3ème étape nous avons repris cette algorithme en ajoutant l'algorithme DEMO de Tušar and Filipič et l'algorithme RANDOMSEARCH-5 de Auger et al.

Les différents scripts sont réalisés en Python, ces scripts ainsi que les différentes informations sur notre environnement de travail sont disponibles en annexe.

4 Résultats et Interprétations

4.1 Etape 1

Tout d'abord il nous a fallu extraire les données .tdat, pour

cela notre fonction python parcourt les différentes lignes du fichier, lorsqu'il rencontre un %, celui-ci extrait le numéro de l'instance et ignore le reste sinon il sépare les données en 2 colonnes et ajoute une 3ème colonne nommée instance. Ces données sont regroupées dans un dataframe de la bibliothèque Pandas.

Ensuite nous avons réalisé le graphe de la 1ère instance de la résolution du problème: separable-separable f01_d05 via l'algorithme MAT-SMS.

Figure 1: Graphe 1ère Instance (Etape 1)

L'indicateur value en fonction de la fonction evaluation est décroissante. Vu que plus l'indicateur value est basse, plus la qualité est élevée, on peut en conclure que la qualité du résultat s'améliore en fonction du temps.

Nous avons réalisé une boucle pour représenter les résultats selon toutes les instances.

Figure 2: Graphe de tous les instances (Etape 1)

On remarque que pour toutes les instances que la qualité du résultat s'améliore en fonction du temps. Cependant, on remarque que ce graphe n'est pas très lisible, pour améliorer cela on va réaliser une agrégation par la médiane comme il est mentionné le cours, nous n'avons pas choisi l'agrégation par la moyenne parce que cette agrégation tend à surreprésenter sur les grandes valeurs.

Figure 3: Graphe agrégé (Etape 1)

On peut dire qu'en fonction du temps, la qualité de l'algorithme MAT-SMS est meilleure. La marge entre la médiane et le max est faible ce qui indique que la qualité du résultat n'est pas trop dégradée selon les différentes itérations. Cependant La marge entre la médiane et le min est plus élevé c'est à dire que nous pouvons avoir de meilleurs résultats selon les itérations (même si plus ces meilleurs résultats sont plus rare).

4.2 Etape 2

Nous avons 3 problèmes : f01, f02 et f11 du dossier separable-separable, nous allons rééditer les graphes que nous avons réalisés à l'étape 1 pour ces 3 problèmes.

Figure 4: Graphe 1ère Instance (Etape 2)

La figure permet de comparer la performance des trois

problèmes f01, f02 et f11 dans l'instance 1. f11 semble converger plus rapidement vers une solution optimale que les deux autres problèmes.

Pour pouvoir généraliser nous devons comparer les résultats sur plusieurs instances nous allons pour cela réaliser le graphe de toutes les instances ainsi que l'agrégation par la médiane.

Figure 5: Graphe de tous les instances (Etape 2)

Figure 6: Graphe agrégé (Etape 2)

D'après l'agrégation par la médiane, l'algorithme est plus

performant pour résoudre le problème f11 cependant il y a une plus grande variété de qualité est il est possible que la solution pour le problème f11 soit de moins bonne qualité selon les instances que les solutions des problèmes f01 et f02. On remarque aussi que pour un temps faible, on peut considérer que l'algorithme est plus performant pour résoudre f01 car l'agrégation par la médiane est à peu près équivalente à la solution f11 mais la marge de qualité est plus faible.

4.3 Etape 3

Nous allons maintenant comparer les algorithmes MAT-SMS, DEMO et RANDOM-SEARCH-5. Pour cela, nous allons comparer la qualité de la réponse en fonction du temps sur 3 problèmes f01, f02 et f11.

4.3.1 Problème f01

Figure 7: Graphe 1ère Instance (f01)

Figure 8: Graphe de tous les instances (f01)

Figure 11: Graphe de tous les instances (f02)

Figure 9: Graphe agrégé (f01)

Figure 12: Graphe agrégé (f02)

4.3.2 Problème f02

Figure 10: Graphe 1ère Instance (f02)

4.3.3 Problème f11

Figure 13: Graphe 1ère Instance (f11)

Figure 14: Graphe de tous les instances (f11)

Figure 15: Graphe agrégé (f11)

4.3.4 Interprétation

Nous remarquons pour tous les problèmes que l'algorithme DEMO est meilleur que les 2 autres que cela soit en terme de qualité de réponse ainsi que pour sa marge qualité min-max. Pour un temps faible (jusqu'à environ 103), l'algorithme RANDOM-SEARCH peut suffir mais cet algorithme ne suit pas les performances de l'algo DEMO pour les temps longs. L'algo MAT-SMS est à la traîne niveau performance, cependant nous n'avons

pas les données pour les temps long, peut être que cet algorithme aurait pu être de bonne qualité sur un temps plus long mais on ne peut le savoir.

4.4 Etape 4

Comme dit dans le protocole expérimental, cette étape sert à confirmer les résultats des étapes précédents avec cette fois-ci des problèmes nommées, nous avons 4 problèmes separable-separable, moderate-moderate, separable-moderate et ill-conditioned-multi-modal.

Nous allons commencer par l'analyse des performances de MAT-SMS comme lors de l'étape 2 puis nous allons comparer les performances comme dans l'étape 3.

4.4.1 Algorithme MAT-SMS

Figure 16: Graphe 1ère Instance (Etape 4)

Figure 17: Graphe de tous les instances (Etape 4)

Figure 18: Graphe agrégé (Etape 4)

On remarque que l'algorithme MAT-SMS résout les 3ers problèmes avec une qualité plutôt similaire, cependant pour le problème ill-conditioned-multi-modal, la qualité de la réponse est au début plus mauvaise que les autres cependant avec le temps, la qualité de la réponse devient aussi bonne que pour les autres problèmes.

Tout reste à savoir si les autres algorithmes ont les mêmes difficultés à résoudre ce problème.

4.4.2 Performances des algorithmes pour separable-separable

Figure 19: Graphe 1ère Instance (separable-separable)

Figure 20: Graphe de toutes les instances (separable-separable)

Figure 21: Graphe agrégé (separable-separable)

4.4.3 Performances des algorithmes pour moderate-moderate

Figure 22: Graphe 1ère Instance (moderate-moderate)

4.4.4 Performances des algorithmes pour separable-moderate

Figure 25: Graphe 1ère Instance (separable-moderate)

Figure 23: Graphe de tous les instances (moderate-moderate)

Figure 26: Graphe de tous les instances (separable-moderate)

Figure 24: Graphe agrégé (moderate-moderate)

Figure 27: Graphe agrégé (separable-moderate)

4.4.5 Performances des algorithmes pour ill-conditioned-multi-modal

Figure 28: Graphe 1ère Instance (ill-conditioned-multi-modal)

Figure 29: Graphe de tous les instances (ill-conditioned-multi-modal)

Figure 30: Graphe agrégé (ill-conditioned-multi-modal)

4.4.6 Comparaison des performances et interprétation

Avec la résolution de problèmes nommées, on remarque que l'interprétation de l'étape 3 est confirmé, l'algorithme DEMO est meilleur sur un temps long comparé à l'algorithme RANDOMSEARCH et l'algorithme MAT-SMS est la pire.

Dans le détail, la marge de qualité pour le problème moderate-moderate est plus grand que pour les autres problèmes pour tous les algorithmes. Pour le dernier problème on remarque que les 2 algorithmes DEMO et RANDOMSEARCH n'ont pas la même difficulté au départ à résoudre le problème comparé à l'algorithme MAT-SMS.

5 Conclusion

On peut conclure d'après notre étude, que l'algorithme DEMO est le meilleur pour résoudre tout type de problème que les 2 autres algorithmes cependant notre étude comporte quelques problèmes.

Notre étude, ne comporte déjà que 3 algorithmes sur la multitude des algorithmes existants, de plus l'algorithme MAT-SMS, comme dit lors de l'étape 3, n'est pas exécuter à la même durée que les 2 autres algorithmes, l'algorithme MAT-SMS peut devenir meilleur sur le long-terme mais on ne peut pas le savoir vu les données fournis.

Egalement, pour généraliser au mieux, il aurait fallu comparer les performances des algorithmes sur beaucoup plus d'instances, 10 instances n'est pas suffisant pour réellement avoir une marge de qualité réaliste, ainsi que sur beaucoup plus de problèmes. Il se pourrait que l'algorithme DEMO soit très mauvais sur un type de problème que l'on a pas tester ou bien que l'algorithme MAT-SMS soit au contraire très bon.

Cette étude, nous a permis d'apprendre les bases de l'analyse expérimentale et du benchmarking de modèles et algorithmes d'IA, en considérant la diversité des cas d'utilisation et la variabilité des données, l'étude a mis en évidence l'importance cruciale d'une démarche méthodologique

A Environnement de Travail

Nous avons codé et exécuté les différents scripts en Python 3.12.0 sur l'IDE Visual Studio Code, exécuté sur un PC Huawei Matebook 14 2020 contenant le système d'exploitation Windows 10 v.10.0.19045, 16Go de ram ainsi qu'un processeur Ryzen 5 4600H.


```

1 from matplotlib import pyplot as plt
2 import pandas as pd
3 from OuvrirFichier import ouvrirfichier
4
5 chemin_fichier = "PS C:\Users\Guillaume\Desktop\ING2\52\Recherche\1-separable_1-separable\bbob-bbob_f01_d05_hyp_tdat"
6 df = ouvrirfichier(chemin_fichier)
7 print(df)
8
9 df_instance_1 = df[df['instance'] == 1]
10
11 plt.figure(figsize=(10, 6))
12 plt.plot(df_instance_1['function evaluation'], df_instance_1['indicator value'], marker='o', linestyle='', markersize=5)
13 plt.title('Graphe de l\'instance 1')
14 plt.xlabel('Function evaluation')
15 plt.ylabel('Indicator value')
16 plt.yscale('log')
17 plt.yscale('log')
18 plt.savefig('Graphes/Etap1/graph_instance_1.png')
19 plt.show()
20
21 # Obtenir la liste des instances uniques
22 instances = df['instance'].unique()
23
24 # Tracer le graphe en utilisant une échelle logarithmique
25 plt.figure(figsize=(10, 6))
26 instances = df['instance'].unique()
27 for instance in instances:
28     df_instance = df[df['instance'] == instance]
29     plt.plot(df_instance['function evaluation'], df_instance['indicator value'], marker='o', linestyle='', markersize=5, label=f'instance {instance}')
30 plt.title('Graphe de toutes les instances')
31 plt.xlabel('Function evaluation')
32 plt.ylabel('Indicator value')

```

function evaluation	indicator value	instance
1.0	358.927066	1
2.0	52.824338	1
3.0	52.824338	1
4.0	52.824338	1
5.0	52.824338	1
...
415	251.0	7_484462
		10

Figure 31: Interface Visual Studio Code

Télécharger Python 3.12.0 :

<https://www.python.org/downloads/release/python-3120/>

Télécharger Visual Studio Code :

<https://code.visualstudio.com/download/>

Les benchmarks du PC ont été réalisés avec Geekbench5 :

<https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22443344>

<https://browser.geekbench.com/v5/compute/6751897>

<https://browser.geekbench.com/v5/compute/6751899>

Télécharger Geekbench5 :

<https://www.geekbench.com/legacy/>

Nous avons également utilisé pour les scripts python les bibliothèques pandas 2.1.3 et matplotlib 3.8.2.

```
pip install pandas==2.1.3
```

```
pip install matplotlib==3.8.2
```

B Détails des Scripts

B.1 OuvrirFichier.py

```
1 import pandas as pd
2
3 def ouvrirfichier(chemin_fichier):
4     with open(chemin_fichier, 'r') as file:
5         lines = file.readlines()
6
7     data = []
8     current_instance = None
9
10    # Parcourir chaque ligne du fichier
11    for line in lines:
12        # Ignorer les lignes de commentaire commençant par '%'
13        if line.startswith('%'):
14            if 'instance' in line:
15                current_instance = int(line.split(',')[0].split('=')[1].strip())
16            else:
17                values = line.strip().split('\t')
18                values.append(current_instance)
19                data.append(values)
20    df = pd.DataFrame(data, columns=['function evaluation', 'indicator value', 'instance'])
21    df['function evaluation'] = df['function evaluation'].astype(float)
22    df['indicator value'] = df['indicator value'].astype(float)
23    return df
24
```

Figure 32: Fonction OuvrirFichier.py

```
3 from OuvrirFichier import ouvrirfichier
4
5 chemin_fichier = "MAT-SMS_A1-Dujaili_bbob-bioj/d05/1-separable_1-separable/bbob-bioj_f01_d05_hyp.tdat"
6 df = ouvrirfichier(chemin_fichier)
7 print(df)
```

Figure 33: Utilisation Fonction OuvrirFichier.py

B.2 Graphe 1ère Instance

```

9 df_instance_1 = df[df['instance'] == 1]
10
11 plt.figure(figsize=(10, 6))
12 plt.plot(df_instance_1['function evaluation'], df_instance_1['indicator value'], marker='o', linestyle='', markersize=5)
13 plt.title('Graphe de 1\'instance 1')
14 plt.xlabel('Function Evaluation')
15 plt.ylabel('Indicator Value')
16 plt.xscale('log')
17 plt.yscale('log')
18 plt.savefig('Graphes/Etapes/graphe_instance_1.png')
19 plt.show()

```

Figure 34: Script graphe 1ère Instance

B.3 Graphe de toutes les instances

```

22 instances = df['instance'].unique()
23
24 plt.figure(figsize=(10, 6))
25 instances = df['instance'].unique()
26 for instance in instances:
27     df_instance = df[df['instance'] == instance]
28     plt.plot(df_instance['function evaluation'], df_instance['indicator value'], marker='o', linestyle='', markersize=5, label=f'Instance {instance}')
29 plt.title('Graphe de toutes les instances')
30 plt.xlabel('Function Evaluation')
31 plt.ylabel('Indicator Value')
32 plt.xscale('log')
33 plt.yscale('log')
34 plt.legend()
35 plt.savefig('Graphes/Etapes/graphe_instance_all.png')
36 plt.show()

```

Figure 35: Script graphe de toutes les instances

B.4 Graphe Agrégé

```

38 # Agréger les données pour toutes les instances
39 df_aggregated = df.groupby('function evaluation')['indicator value'].agg(['median', 'min', 'max']).reset_index()
40
41 # Tracer le graphe agrégé
42 plt.figure(figsize=(10, 6))
43 plt.plot(df_aggregated['function evaluation'], df_aggregated['median'], label='Median', color='red')
44 plt.fill_between(df_aggregated['function evaluation'], df_aggregated['min'], df_aggregated['max'], alpha=0.2, color='gray', label='Min-Max Range')
45 plt.title('Graphe agrégé de toutes les instances')
46 plt.xlabel('Function Evaluation')
47 plt.ylabel('Indicator Value')
48 plt.xscale('log')
49 plt.yscale('log')
50 plt.legend()
51 plt.savefig('Graphes/Etapes/graphe_instance_agregated.png')
52 plt.show()
53

```

Figure 36: Script graphe agrégé

C Références

Les données :
<https://numbbo.github.io/data-archive/bbob-bioobj/>

Les scripts python :

DOI [10.5281/zenodo.11108654](https://doi.org/10.5281/zenodo.11108654)

Documentation Pandas 2.1.3 :

<https://pandas.pydata.org/pandas-docs/version/2.1.3/>

Documentation Matplotlib 3.8.2 :

<https://matplotlib.org/3.8.2/index.html>

Informations Complémentaires sur le Benchmarking :

<http://www.cmap.polytechnique.fr/~nikolaus.hansen/gecco-2023-benchmarking-tutorial.pdf>

<http://www.cmap.polytechnique.fr/~dimo.brockhoff/publicationListFiles/bt2023a.pdf>